

**ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «БУЙРАТАУ»**

*Алибекова Ф.А.,
Исмаилова Ф.М.,
Сарсекова Д.Н.,
Сатыбалдиева Г.К.*

**ASSESSMENT OF THE STATE OF WOODY AND SHRUBS PLANTS OF THE STATE NATIONAL
NATURAL PARK "BUIRATAU"**

*Alibekova F.,
Ismailova F.,
Sarsekova D.,
Satybaldiyeva G.*

Аннотация

Изучение лесных экосистем и их сохранение является важной задачей современной науки, так как позволяет проводить реализацию Конвенции о сохранении биологического разнообразия. В статье представлены результаты изучения современного состояния древесно-кустарниковых растений ГНПП «Буйратау». Определено, что на территории национального парка произрастает 50 видов из 25 родов и 14 семейств, крупнейшим из которых является Rosaceae. Среди выявленных видов отмечены следующие жизненные формы: деревья (13 таксонов), кустарники (31) и полукустарники (6). Выявлено 6 экологических групп (гигрофиты, гигромезофиты, мезофиты, ксеромезофиты, мезоксерофиты, ксерофиты), среди доминирующее положение занимают мезофиты. Растения имели жизненное состояние от 3 до 5 баллов, занимают ярусы от 1-го до 3-го. Определены 6 видов древесно-кустарниковых растений, нуждающихся в охране на территории ГНПП «Буйратау».

Abstract

The study of forest ecosystems and their conservation is an important task of modern science, as it allows the implementation of the Convention on the Conservation of Biological Diversity. The article presents the results of studying the current state of trees and shrubs of the SNNP "Buiratau". It was determined that 50 species from 25 genera and 14 families grow on the territory of the national park, the largest of which is Rosaceae. Among the identified species, the following life forms were noted: trees (13 taxa), shrubs (31) and semishrubs (6). 6 ecological groups have been identified (hygrophytes, hygromesophytes, mesophytes, xeromesophytes, mesoxerophytes, xerophytes), among which mesophytes occupy a dominant position. Plants had a vital state from 3 to 5 points, they occupy tiers from 1st to 3rd. 6 species of trees and shrubs that need protection in the territory of the SNNP "Buiratau" have been identified.

Ключевые слова: ГНПП «Буйратау», лесные участки, кустарниковые заросли, древесные виды, современное состояние, видовой состав, жизненные формы, экологические группы, жизненное состояние, фитоохранный статус.

Keywords: SNNP "Buiratau", forest areas, shrub thickets, tree species, current state, species composition, life forms, ecological groups, life status, phytoprotective status.

Введение

Лесные экосистемы степных территорий являются важным интразональным типом растительности [1], играющим важную роль в поддержании экологического равновесия и являются депозитом для многих видов растений и животных, включая таксоны, относящиеся к редким и исчезающим видам [2].

Состояние лесных и кустарниковых зарослей являются важными индикаторами экологического состояния растительного покрова в целом, что свидетельствует о необходимости оценки полного видового состава древесных видов, особенно на территории степных лесных массивов и особо охраняемых природных территориях.

В Центральном и Северном Казахстане (Акмолинская и Карагандинская область) в степной зоне

расположен Государственный национальный природный парк «Буйратау» (далее ГНПП «Буйратау»), на территории которого размещены разные типы древесно-кустарниковой растительности [3, 4]. Для данной природоохранной территории составлен полный конспект флоры [5], определено состояния отдельных редких таксонов [6]. Однако, до настоящего времени не проводились исследования по оценке состояния древесно-кустарниковых растений данного парка.

Необходимость данных исследований обусловлена необходимостью понимания текущей ситуации и проведения в будущем мониторинга растительного покрова.

Объекты и методика исследований

Объектом исследования являлись виды древесных растений ГНПП «Буйратау», филиал Ереимен-

тауский и Белодымовский. Исследования проводили в период с 2020 по 2022 гг. маршрутно-рекогносцировочным способом [7].

На участках с присутствием колковых степных лесов и кустарниковых зарослей закладывали трансекты размером 400х200 м. На площадках учитывали видовой состав древесных растений, жизненную форму, экологическую группу, жизненное состояние растения, размещение в ярусе растительного покрова, а также фитоохранный статус.

Определение видового состава проводили согласно «Флоры Казахстана», ТТ. 1-9 [8-16], назва-

ния таксонов приводили по системе С.К. Черепанова [17]. Жизненную форму растений выделяли на основании классификации И.Г. Серебрякова [18], экологические группы по классификации А.В. Куминовой [19]. Жизненное состояние оценивали по 5-бальной шкале. При анализе фитоохранного статуса учитывались справочные публикации [20-22].

Результаты и их обсуждение

Таксономический состав. Оценка видового состава позволила определить, что на территории ГНПП «Буйратау» произрастает 50 видов из 25 родов и 14 семейств (табл. 1).

Таблица 1

Таксономический состав древесно-кустарниковых растений ГНПП «Буйратау»

Отдел / класс	Семейство	Число родов, шт.	% от общего числа родов	Число видов, шт.	% от общего числа видов
Pinophyta / Pinopsida	Pinaceae	1	4,0	1	2,0
	Cupressaceae	1	4,0	1	2,0
Gnetopsida	Ephedraceae	1	4,0	1	2,0
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Betulaceae	2	8,0	5	10,0
	Salicaceae	2	8,0	13	26,0
	Aceraceae	1	4,0	1	2,0
	Ulmaceae	1	4,0	2	4,0
	Grossulariaceae	1	4,0	3	6,0
	Rosaceae	10	40,0	16	32,0
	Rhamnaceae	1	4,0	1	2,0
	Elaeagnaceae	1	4,0	1	2,0
	Caprifoliaceae	1	4,0	2	4,0
	Viburnaceae	1	4,0	1	2,0
	Solanaceae	1	4,0	2	4,0
Итого		25	100,0	50	100,0

Максимальное число видов приходится на семейство Rosaceae: 10 родов (40%) и 16 видов (32%). Остальные семейства включает 1-2 рода и от 1 до 5 видов. В целом, доля древесных видов на территории национального парка не велика. Состав древесных видов насчитывает 50 видов, что составляет

только 8,2% от общего числа сосудистых растений изучаемой территории.

Анализ жизненных форм. Анализ соотношения жизненных форм показал следующие типы: деревья, кустарники и полукустарники (табл. 2).

Таблица 2

Состав жизненных форм древесно-кустарниковых растений ГНПП «Буйратау»

Жизненная форма	Количество видов, шт.	% от общего числа видов
Дерево	13	26,0
Кустарник	31	62,0
Полукустарник	6	12,0

В ГНПП «Буйратау» максимальное число видов принадлежит кустарникам – 31 таксон или 62,0 %. Это такие виды, как ива трехтычиночная, малина обыкновенная, смородина каменная и золотистая, таволга зверобоелистная, можжевельник казацкий, курильский чай кустарниковый и другие. Вторую позицию занимают деревья – 13 таксонов или 26,0 %; среди них – береза повислая и киргизская, ольха клейкая, осина, тополь черный, клен

ясенелистный, боярышник кровавокрасный и другие. На последнем месте – полукустарники, то есть 6 таксонов или 12,0 %: эфедра двуколосковая, паслены и астрагал.

Анализ экологических групп. Изучение распределение экологических групп показал наличие следующих: гигрофиты, гигромезофиты, мезофиты, ксеромезофиты, мезоксерофиты и ксерофиты (табл. 3).

Таблица 3

Состав экологических групп древесно-кустарниковых растений ГНПП «Буйратау»

Экологическая группа	Количество видов, шт.	% от общего числа видов
Гигрофит	4	8,0
Гигромезофит	3	6,0
Мезофит	33	66,0
Ксеромезофит	2	4,0
Мезоксерофит	1	2,0
Ксерофит	7	14,0

Максимальное число таксонов приходится на группу мезофитов – 33 вида или 66,0% от общего числа видов всех древесно-кустарниковых растений. Это – осина, ивы, таволга городчатая, жостер, миндаль степной и другие. На втором месте расположены ксерофиты – 7 видов или 14,0 %. Среди них: можжевельник казацкий, таволга зверобоелистная, лох остроплодный, эфедра двуклодовая и другие. На третьем месте – гигрофиты, 4 вида или 8,0 %. Остальные экологические группы представлены незначительным числом видов.

Оценка жизненного состояния и ярусности растений. Ранжирование растений по жизненному состоянию провели на основе 5-бальной шкалы. Выявлено, что все виды имели жизнённость от 3 до 5 баллов. Растения в жизненном состоянии от 1 до 2 баллов – не были зафиксированы.

Наибольшее число видов отмечено с жизнённостью в 4 балла – 34 таксона или 68,0 %. На втором месте расположены виды, оцененные по жизнённости в 5 баллов – 12 таксонов или 24,0 %. Последнюю позицию занимают виды с жизнённостью 3 балла – 4 таксона или 8,0 %.

Анализ произрастания в ярусах растительных сообществ показал, что большая часть видов занимает верхний древесный ярус – 35 видов, средний кустарниковый ярус образуют 11 видов, а 4 вида занимают нижний ярус.

Фитоохранный статус. Виды, которые являются редкими и нуждаются в охране, не широко представлены среди древесно-кустарниковых растений. Ниже приведен список и краткая характеристика данных таксонов:

1. Можжевельник казацкий – произрастает по склонам сопок, на скалах, под пологом сосновых лесов. Отличается медленным ростом, сильно страдает от лесных пожаров, наблюдается тенденция к сокращению зарослей.

2. Береза киргизская – растет в колковых мелколиственных лесах, вдоль ручьев, на опушках. Эндем Казахстана. Крайне редкий вид. Из природных сообществ вытесняется более агрессивным заносным видом - кленом ясенелистным.

3. Оляха клейкая – растет вдоль ручьев и родников. Сильно страдает от выпаса. Размножается медленно и не регулярно. Нуждается в охране мест обитания.

4. Миндаль низкий – растет в кустарниковых мезофитных зарослях, на опушках, вдоль ручьев. Крайне редок. Имеет тенденцию к сокращению из-за пастбищной нагрузки и сбора в качестве декоративной культуры.

5. Курильский чай кустарниковый – растет по заливным лугам, по берегам речек и родников. Редок, имеет тенденцию к сокращению ареала из-за пожаров и пастбищной нагрузки.

6. Калина обыкновенная – растет под пологом смешанных и мелколиственных лесов. Встречается крайне редко, вытесняется кленом ясенелистным из природных сообществ.

Заключение

Особо охраняемые территории являются важными резерватами для сохранения биологического разнообразия. Исследования природных сообществ позволили определить, что на территории ГНПП «Буйратау» произрастает 50 видов из 25 родов и 14 семейств. Самым крупным семейством, включающим 10 родов и 16 видов, является Rosaceae.

По жизненным формам древесно-кустарниковые растения распределились по 3 группам: деревья (13 таксонов), кустарники (31) и полукустарники (6). Выявлено 6 экологических групп: гигрофиты, гигромезофиты, мезофиты, ксеромезофиты, мезоксерофиты, ксерофиты. Максимальное число видов включает группа мезофитов. Растения имели жизненное состояние от 3 до 5 баллов, занимают ярусы от 1-го до 3-го. Определены 6 видов древесно-кустарниковых растений, нуждающихся в охране на территории ГНПП «Буйратау».

Список литературы

1. Паленова М.М. и др. Применение информационно-прогнозного комплекса для оценки изменения биоразнообразия лесного фонда лесничества при разных сценариях лесопользования // Лесохозяйственная информация. - 2003. - № 3. - С. 18–27.
2. Турчина Т.А., Турчин Т.Я. Древесная флора естественных лесных экосистем в степной части Донского бассейна. Оценка биологического разнообразия // Известия ВУЗов. Северо-Кавказский регион. Серия естественные науки. – 2008. - № 4. – С. 88-91.
3. Ишмуратова М.Ю., Исмаилова Ф.М., Минаков А.И. Конспект флоры Государственного национального природного парка «Буйратау». Часть. 1. Хозяйственно-ценные растения (справочник). – Караганды: Болашак-Баспа, 2015. – 58 с.
4. ТОО «Центр дистанционного зондирования и географических информационных систем». Проект. Разработка естественно-научного и технического обоснования создания Государственного национального природного парка «Буйратау». - Алматы: Терра, 2009. С - 164.
5. Минаков А.И., Исмаилова Ф.М., Сагалиев Н.А., Ишмуратова М.Ю., Турлыбекова Г.К. Фауна

и флора Государственного национального парка «Буйратау». Монография. – Караганда, 2019. – 140с.

6. Исмаилова Ф.М. Дополнение к списку краснокнижных видов растений ГНПП «Буйратау // Международная научно-практическая конференция Актуальные проблемы экологии XXI века. – Туркистан, 2015. - С. 338.

7. Щербаков А.В., Майоров А.В. Полевое изучение флоры и гербаризация растений. - М.: Изд-во МГУ, 2006. - 84 с.

8. Флора Казахстана. Т.1. - Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1956. - 354 с.

9. Флора Казахстана. Т.2. - Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1958. - 290 с.

10. Флора Казахстана. Т.3. - Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1960. - 458 с.

11. Флора Казахстана. Т.4. - Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961. - 545 с.

12. Флора Казахстана. Т.5. - Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961. - 515 с.

13. Флора Казахстана. Т. 6. - Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1963. - 465 с.

14. Флора Казахстана. Т. 7. - Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1964. - 498 с.

15. Флора Казахстана. Т. 8. - Алма-Ата: Наука, 1965. - 448 с.

16. Флора Казахстана. Т. 9. - Алма-Ата: Наука, 1966. - 425 с.

17. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). - СПб.: Мир и семья, 1995. – 990 с.

18. Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений. Жизненные формы покрытосеменных и хвойных. - М.: Высшая школа, 1982. - 380 с.

19. Куминова А.В. Растительный покров Алтая. - Новосибирск, 1960. - 449 с.

20. Байтенов М.С. В мире редких растений. – Алма-Ата: Мектеп, 1985. – 175 с.

21. Красная книга Казахстана: Т. 2. Растения / гл. ред. И.О. Байтулин; отв. ред. Г.Т. Ситпаева. – Астана: ТОО «Арт Print XXI», 2014 – 452 с.

22. Куприянов А.Н. Охраняемые растения Карагандинской области. - Караганда, 1993. - 37 с.

КАЧЕСТВО МОЛОКА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЕГО В САНИТАРНЫХ УСЛОВИЯХ

*Байрамова А.Г.,
Ибрагимова Л.Р.*

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет

INVESTIGATION OF THE QUALITY OF MILK WHEN RECEIVING IT IN SANITARY CONDITIONS

*Bayramova A.,
Ibrahimova L.*

Azerbaijan State Agrarian University

Аннотация

Молоко содержит все необходимые и хорошо усвояемые организмом вещества, а производство его по сравнению с другими продуктами животноводства обходится значительно дешевле. Однако, благодаря именно высоким пищевым достоинствам, молоко оказывается хорошей питательной средой для развития в нём микроорганизмов, в том числе патогенных и токсикогенных.

Не менее важным является введение санитарных норм, ограничивающих бактериальную загрязнённость молока, при наличии контроля за их выполнением. Только весь комплекс, включающий в себя санитарно-гигиенические мероприятия и контроль за их выполнением, на основе научно обоснованных норм, могут помочь добиться получения молока высокого санитарного качества.

Abstract

Milk contains all the necessary and well-digested substances, and its production in comparison with other livestock products is much cheaper. However, thanks to the high nutritional value, milk is a good nutrient medium for the development of microorganisms, including pathogenic and toxicogenic ones.

Equally important is the introduction of sanitary norms that limit the bacterial contamination of milk, if there is control over their implementation. Only the whole complex, including sanitary and hygienic measures and monitoring of their implementation, on the basis of scientifically based norms, can help to achieve the production of milk of high sanitary quality.

Ключевые слова: молоко, корова, кислотность, бактериальное загрязнение, санитарные мероприятия.

Keywords: milk, cow, acidity, bacterial contamination, sanitary measures.

Молоко является основным и ценным продуктом питания для населения многих стран мира. Оно используется в пищевых целях в натуральном виде

и для изготовления различных молочных, в том числе диетических, продуктов. В молоке нуждаются прежде всего социально незащищенные